

Aproximaciones constitucionales sobre la justicia en referencia a los derechos fundamentales*

Aaron Vinicio Huerta Fernández**
Innes del Consuelo Faría Villarreal***

Resumen

En el presente artículo se muestra una selección de aproximaciones acerca de la justicia analizadas con base a normativa nacional e internacional con el objetivo de conceptualizar la justicia en el marco constitucional venezolano y su dimensión como un derecho fundamental. Esta investigación es de carácter descriptiva con un diseño documental soportada en doctrina y legislación, utilizando el método hermenéutico apoyado en la Teoría Trialista para la interpretación del fenómeno. La justicia es una situación jurídica axiológica en dos dimensiones, objetiva y subjetiva, y responde a ser una proyección de la dignidad humana, libertad e igualdad, por ello es un derecho fundamental.

Palabras clave: Justicia, Derechos Fundamentales, dignidad humana, Constitución, Teoría Trialista.

* Recepción: 25-01-2019 Admisión: 12-06-2019

Este Artículo Científico deriva del Trabajo Especial de Grado, titulado: “Aproximaciones Constitucionales sobre la Justicia: Un Derecho Humano” En la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela.

** Abogado *Cum Laude*. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela. Dirección de Correo Electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com

*** Abogada. Doctora en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela. Universidad del Zulia, Maracaibo – Venezuela. Dirección de Correo Electrónico: innesfariav@gmail.com